

OLHARES CONVERGENTES ENTRE A ACRÓPOLE E O MOMA NA DÉCADA DE 1950

BONATES, Mariana Fialho

Professora Associada do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, Professora colaboradora do PPGAU-UFPB, Pesquisadora do Leccur
mariana.bonates@academico.ufpb.br

NASARÉ, Larissa Alves

Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, bolsista Pibic/Fapesq
larissa.nasare@academico.ufpb.br

RESUMO.

Este trabalho se interessa pela circulação de imagens na década de 1950 entre a revista Acrópole e a exposição do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque, em 1955, *Latin American Architecture since 1945*. Em 1943, o MoMA lançou a exposição *Brazil Builds*, que assumiu importante papel na divulgação da arquitetura moderna brasileira, com algumas fotografias sendo posteriormente publicadas em revistas internacionais (Esteban Maluenda, 2021). No Brasil, a exposição *Brazil Builds* foi mencionada em matérias publicadas na Acrópole em 1944 e 1945. Já a exposição de 1955 foi divulgada nas páginas do jornal carioca Correio da Manhã e em revistas, como a Brasil Arquitetura Contemporânea e a Habitat, esta última com matéria que destacava as fotografias. Apesar da repercussão internacional, não houve menção dessa exposição na Acrópole, revista brasileira de grande circulação nos anos 1950. Com isso, este trabalho questiona qual o olhar do Brasil para a exposição sobre a arquitetura da América Latina no contexto dos anos 1950? Havia articulação entre o universo cultural da exposição norte-americana de 1955 com um periódico brasileiro? Analisando a Acrópole percebe-se uma circulação de obras publicadas entre o catálogo do MoMA e a revista, com compartilhamento de fotografias semelhantes. O objetivo deste trabalho é compreender a circularidade de imagens entre as publicações da Acrópole e do catálogo do MoMA, identificando diferentes perspectivas entre crítica e promoção. Apoiado em revisão bibliográfica e levantamento de dados no catálogo e na revista, buscou-se analisar sete obras que constam em ambos os universos culturais, identificando temporalidades, composições e autoria destas fotografias. Pretende-se contribuir com uma discussão sobre a circulação de imagens entre estes dois universos culturais e questionar o papel do MoMA como árbitro da canonização de objetos arquitetônicos.

Palavras-chave: CATÁLOGO DO MOMA, REVISTA ACRÓPOLE, FOTOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho se interessa pela circulação de imagens na década de 1950 entre a Acrópole, revista de arquitetura brasileira, e a exposição do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque, intitulada *Latin American Architecture since 1945*, com seu respectivo catálogo. Segundo Esteban Maluenda (2016; 2021), Del Real (2007), entre outros, essa exposição exerceu importante papel ao lançar a arquitetura latino-americana no cenário internacional, mas ainda resta a lacuna historiográfica sobre o reatamento da mesma em território brasileiro, particularmente em revistas de arquitetura.

A partir do início do século XX, a comunicação em massa passou a ser um importante meio de divulgação das ideias da arquitetura moderna, por meio de exposições e revistas, “viabilizando temas, conceitos, instrumentos, esquemas e imagens amplamente disponíveis” (Torrent 2021, 51). No caso das exposições de arquitetura, as fotografias são essenciais e constituem o próprio objeto da expografia – podendo estar junto às imagens de vídeos, slides, desenhos ou maquetes. Além de uma imagem cristalizada no tempo, as fotografias contam narrativas explícitas, mas também implícitas, mediadas pelo filtro cultural do fotógrafo. Para Cabral (2021, 7), os catálogos das exposições dependem da imagem fotográfica para reforçar sua narrativa e “desfrutam de uma vida independente das exposições que os originaram, e que, em longevidade, superam”. Com isso, contribuem com processos de canonização das arquiteturas ali expostas.

A exposição *Latin American Architecture since 1945* foi organizada pelo historiador Henry-Russell Hitchcock, com fotografias de Rosalie McKenna. No entanto, além das fotografias de McKenna, o catálogo contou com outros fotógrafos, cujas autorias são creditadas no final do volume, sendo muitos estrangeiros. De acordo com Gouveia (2008), muitos fotógrafos que operavam no Brasil eram, de fato, estrangeiros e atuavam em diversas esferas, com suas fotografias registradas em mais de uma publicação, como foi o caso de Marcel Gautherot, que tinha fotos em *Modern architecture in Brazil* (Mindlin, 1956), além de duas exposições do MoMA, *Brazil Builds* (1943) e *Latin American Architecture since 1945* (1955). Para a autora, “os fotógrafos encontrados nesses livros eram nomes constantes nos periódicos especializados”, inclusive na revista Acrópole, Habitat e Módulo (idem, 2008, p.86). Em outras palavras, os fotógrafos e, conseqüentemente suas fotografias, circulavam entre diversas esferas culturais.

Apesar dessa simbiose, é curioso constatar que a Acrópole, principal revista de circulação nos anos 1950 (Segawa 2014), não fez nenhuma menção à exposição do MoMA de 1955 nas suas páginas. Por outro lado, percebe-se uma circulação de obras publicadas entre o catálogo do museu e a revista, com compartilhamento de fotografias semelhantes.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo compreender a circularidade de imagens entre as publicações da Acrópole e do catálogo do MoMA de 1955. Busca, enfim, refletir sobre a divulgação da arquitetura moderna no século XX e o influxo da circulação de imagens entre dois campos culturais, questionando, ainda, o papel do MoMA como árbitro da canonização de objetos arquitetônicos.

2. UM REGISTRO DA EXPOSIÇÃO DO MOMA DE 1955 NO BRASIL: CIRCULARIDADE DE ATORES E FOTOGRAFIAS

No dia 22 de novembro de 1955, o MoMA lançou a exposição *Latin American Architecture since 1945*, com respectivo catálogo, composto por 47 obras (na seção *Plates*) distribuídas em 10 países e uma dependência americana – Porto Rico. O Brasil figurou hegemonicamente com 14 obras naquela seção, largamente ilustradas com fotografias e desenhos arquitetônicos, correspondendo a 29,79% do universo¹. Na seção *Urban Façades*, o Brasil apresentou três edifícios igualmente fotografados, além de imagens de outras obras e paisagens urbanas na seção introdutória homônima ao título, incluindo uma igreja barroca, um mural e um jardim. A maioria das obras brasileiras se localizava no Rio de Janeiro, seguido por São Paulo, além de uma obra em Belo Horizonte, outra em Petrópolis e mais uma em São José dos Campos, além da igreja barroca em Ouro Preto.

Como mencionado, apesar da fotógrafa oficial, outros profissionais contribuíram com fotos. No caso brasileiro, 56 imagens de diversas obras no país foram registradas por Rosalie McKenna e por outros 10 profissionais, quais sejam: Aertsens Michel, Alexandre Smilg, Kidder Smith, Carlos Botelho, J. Siqueira Silva, Jerry, Marcel Gautherot, Nicolau Drei, Peter Scheier, R. Maia & Franceschi. Além destes, registra-se uma fotografia do *Brazilian Government Trade Bureau*. Rosalie McKenna foi responsável por 14 fotografias, representando 25% das fotos de obras brasileiras, em praticamente todas as cidades, com exceção de Belo Horizonte, o que poderia levar à especulação de que a rota dos norte-americanos talvez não tenha chegado à capital mineira. Aertsens Michel se destacou com 12 registros no Rio de Janeiro e um em Petrópolis, já que atuava no Rio, segundo Gouveia (2008). O francês, Marcel Gautherot, teve 6 registros, enquanto os demais fotógrafos tinham entre três e uma foto, cada (Fig. 01). Este quantitativo revela que a narrativa visual da arquitetura moderna brasileira no catálogo não foi estabelecida apenas pela fotógrafa oficial, mas por vários olhares, embora a maioria continuasse sendo de estrangeiros.

Fig. 01: relação quantitativa dos fotógrafos e respectivos registros de obras no Brasil. Créditos: elaborado a partir de dados do catálogo do MoMA (1955)

Em relação ao impacto da exposição no Brasil, identificou-se a repercussão em jornais, como o *Correio da Manhã*, do Rio de Janeiro, assim como em revistas como *Brasil Arquitetura Contemporânea* e *Habitat*. Com discurso muito aproximado do *Correio da Manhã*, a revista *Habitat* publicou matéria intitulada “*Latin American Architecture since 1945. Uma Exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York*”, em janeiro de 1956. Ao relatar a exposição, a matéria destacava as fotografias, particularmente quanto aos aspectos de tamanho e da representação das cores, além de vincular sua autoria à fotógrafa norte-americana, forjando uma interpretação de que as fotos foram registradas por McKenna, quando, na realidade, há um complexo mosaico de imagens que provavelmente são oriundas de outros campos culturais, feitas para outras encomendas, mas que foram aproveitadas (e devidamente creditadas) para a exposição.

3. LENTES CONVERGENTES: IMAGENS SEMELHANTES X DIFERENTES PUBLICAÇÕES

A circulação de fotografias entre diferentes universos culturais – exposições e revista ou entre diferentes revistas – foi uma prática comum em âmbito internacional e nacional. Fotografias da exposição *Brazil Builds*, de 1943, no MoMA, foram publicadas posteriormente em revistas inglesas, com a reprodução de fotos de Kidder Smith, segundo Esteban Maluenda (2021). A autora também apontou que em setembro de 1947 a revista francesa *L'Architecture d' Aujourd'hui*, com número dedicado ao Brasil, referenciou fotografias anteriormente publicadas na *Architectural Review* de 1944, indicando a circulação de imagens. Nestes casos, verifica-se o papel da exposição do MoMA em um processo de influxo cultural, ou seja, uma importante geradora de discursos e fotografias, formando opiniões e canonizando arquiteturas e objetos, sobretudo a partir de construções imagéticas.

A circulação de imagens também ocorreu entre o catálogo do MoMA de 1955 e algumas edições da revista *Acrópole*, quando se verificou sete obras, registradas em oito fotografias publicadas em ambas as fontes e que, neste trabalho, foram denominadas “lentes convergentes”, em função da similaridade da composição e dos ângulos entre as imagens nas duas publicações (Quadro 01).

Quadro 01: obras com fotos coincidentes em ordem cronológica a partir da publicação da Acrópole

Edifício	Fotógrafo (ref: MoMA, 1955)	Publicação na Acrópole
Casa George Hime (1950, Petrópolis), de Henrique Mindlin	Aertsens Michel	Outubro-1951
Maquetes do Conjunto Residencial Pedregulho (1948-50, Rio de Janeiro), de Affonso Reidy	Jerry	Outubro-1951
Escola e Ginásio do Conjunto Residencial Pedregulho (1948-50, Rio de Janeiro), de Affonso Reidy	Rosalie McKenna	Outubro-1951
Instituto de Puericultura (1953, Rio de Janeiro), de Jorge Machado Moreira	Aertsens Michel	Outubro-1953
Edifício C.B.I (1948-51, São Paulo), de Lucjan Korngold	Não identificado	Janeiro-1954
Tribunal de Cuentas (1952-54, Havana), de Aquiles Capablanca y Graupera	C. Arias	Janeiro-1954
Conjunto Residencial Pedregulho (1948-50, Rio de Janeiro), de Affonso Reidy	Aertsens Michel	Agosto-1955
Instituto Central do Câncer (1949-54, São Paulo), de Rino Levi, Roberto Cerqueira César	J. Siqueira Silva	Outubro-1959

Créditos: elaborado a partir de dados do catálogo do MoMA (1955) e das Revistas Acrópole

Todas as autorias das fotos foram identificadas a partir do catálogo do MoMA de 1955, uma vez que a Acrópole não explicitava os fotógrafos, embora a revista tenha identificado a atuação de alguns em determinados índices, mas sem necessariamente creditar a fotos específicas.

Das "lentes convergentes", sete eram de obras no Brasil e apenas uma em Cuba. Este recorte geográfico era uma prática comum naquele momento, quando as revistas tinham uma amplitude mais restrita, publicando, com mais frequência, os projetos da sua área de influência. Segundo Serapião (apud Ollertz, 2014), a Acrópole publicava predominantemente projetos em São Paulo, mas, apesar disso, constatou-se obras no Rio de Janeiro e Petrópolis, que foram publicadas por ocasião de serem projetos premiados na 1ª. Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo (1951) ou do Prêmio da II Exposição de Arquitetura (1953).

Observando os créditos das fotografias publicadas no MoMA, é interessante perceber que apenas uma foi registrada por McKenna, sendo as demais oriundas de outras comissões. Do conjunto das lentes convergentes, 3 fotos eram de Aertsens Michel, além de uma de J. Silveira Silva, uma de Jerry e outra de C. Arias, conforme creditado pelo catálogo que, com raras exceções, publicou fotos sem identificação, como, por exemplo, a imagem do Edifício da C.B.I, que estava na seção fachadas urbanas. Esta obra foi previamente publicada na Acrópole em janeiro de 1954 com a função de propaganda publicitária para empresa de elevadores Atlas (Fig. 02).

Fig. 02: Comparação de fotos do Edifício C.B.I, de Lucjan Korngold, na Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1954)²

Créditos: MOMA (1955, p.194, left, sem identificação)

Algumas fotografias publicadas na Acrópole e no catálogo são idênticas, mas outras são muito semelhantes entre si, com diferenças muito sutis. Apesar do mesmo ângulo e composição, algumas imagens são mais recortadas, eliminando-se o entorno e aproximando-se mais do objeto, como é o caso do Edifício C.B.I e do Instituto de Puericultura (Fig. 03). Este último foi publicado na Acrópole em outubro de 1953, com matéria intitulada "Prêmios da II Exposição de Arquitetura", sendo vencedor com o Prêmio Silveiro Ceglia para hospitais.

Fig. 03: Comparação de fotos do Instituto de Puericultura, de Jorge Machado Moreira, na Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1953)

Créditos: MOMA (1955, p.86 top, Aertsens Michel)

Outras fotografias eram semelhantes, como foi o caso da foto da casa George Hime, atribuída no catálogo do MoMA a Aertsens Michel, e publicada na Acrópole em outubro de 1951 como parte da divulgação dos projetos premiados na Exposição Internacional de Arquitetura da I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, recebendo a premiação na categoria habitação individual. Usando o mesmo ângulo e composição, as imagens revelam duas possibilidades distintas no uso das janelas venezianas: ora abertas, ora fechadas (Fig. 04).

Fig. 04: Comparação de fotos da casa George Hime, de Henrique Mindlin, na revista Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1951)

Créditos: MOMA (1955, p.173, Aertsens Michel)

Outras duas fotos muito semelhantes em termos de composição e ângulos são da Escola primária e ginásio do Pedregulho, atribuída a McKenna em 1955, mas com publicação prévia na Acrópole em outubro de 1951, na mesma ocasião da I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, com premiação na categoria projeto de organização de grandes áreas. O que se percebe, no entanto, além da diferença da posição do observador em relação às imagens, é o conjunto serpenteante ainda em obras no fundo da foto publicada na Acrópole, enquanto no catálogo do MoMA já aparece com a estrutura concluída, acrescida de referências humanas, como as crianças, em frente à escola, indicando o uso do edifício (Fig. 05). Importante ressaltar que nesta mesma publicação da Acrópole, a foto da maquete do conjunto do Pedregulho parece idêntica à foto publicada no catálogo da exposição de 1955 e atribuída a Jerry.

Fig. 05: Comparação de fotos da Escola e Ginásio do Conjunto Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy, na Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1951)

Créditos: MOMA (1955, p. 130, McKenna)

Outra foto do Pedregulho, idêntica e publicada no mesmo ano em ambas as fontes analisadas, foi creditada a Aertsens Michel no catálogo do MoMA. Ambas as fotografias possuem o mesmo ângulo e composição, registrando a ideia de conjunto do Pedregulho e da relação com o paisagismo (Fig. 06).

Fig. 06: Comparação de fotos do Conjunto Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy, na Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1955)

Créditos: MOMA (1955, p. 129 top, Aertsens Michel)

A fotografia do Instituto Central do Câncer, publicada na Acrópole em outubro de 1959, apresenta mesma composição e ângulo de uma foto do mesmo edifício registrada por J. Siqueira e publicada no catálogo quatro anos antes, com um leve recorte (Fig. 07). Vale mencionar que este mesmo edifício já tinha sido publicado na revista brasileira em agosto de 1954, porém registrando apenas a imagem de uma maquete.

Fig. 07: Comparação de fotos do Instituto Central do Câncer, de Rino Levi, na Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1959)

Créditos: MOMA (1955, p.119 top, J. Siqueira)

Por fim, encontrou-se uma obra latino-americana publicada na revista brasileira, também selecionada no catálogo do MoMA: o Tribunal de Cuentas de Havana, do arquiteto Aquiles Capablanca. Em janeiro de 1954 a Acrópole publicou matéria intitulada “Edifício público em Cuba – Aquiles Capablanca, Arquiteto”, que traz uma descrição das principais características do edifício, plantas baixas de vários pavimentos, implantação e quatro fotografias, sendo uma delas muito semelhante a uma imagem do edifício publicada em 1955 e de autoria de C. Arias. A leve diferença entre as fotos se situa na sua base que, no catálogo, revela os carros estacionados, ao passo que na Acrópole há um recorte na tentativa de focar mais no edifício e eliminar este entorno (Fig. 08).

Fig. 08: Comparação de fotos do Tribunal de Cuentas, de Aquiles Capablanca, na Acrópole e catálogo do MoMA.

Créditos: Revista Acrópole (1954)

Créditos: MOMA (1955, p.73 top, C. Arias)

Em suma, este panorama indica que sete fotos semelhantes ou idênticas àquelas registradas no catálogo do MoMA tinham sido publicadas inicialmente na Acrópole, exceto o Instituto Central do Câncer, cuja imagem convergente foi publicada posteriormente, porém o edifício já tinha sido veiculado na revista. Esta cronologia pode indicar um possível influxo de fotos da revista para o catálogo; e indicar certo direcionamento de ângulos

e composições futuras, como verificado na escolha de McKenna ao registrar a Escola e Ginásio do Pedregulho (Fig. 09).

Fig. 09: Cronologia da publicação das fotos convergentes entre a *Acrópole* e o catálogo do MoMA de 1955.

Créditos: elaborado a partir de dados do catálogo do MoMA (1955) e das Revistas *Acrópole*

4. A FOTOGRAFIA EM REVELAÇÃO E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As lentes convergentes revelam a articulação entre dois universos culturais, mediada por vários fotógrafos estrangeiros, que tiveram suas imagens multiplicadas. Na revista, estas fotos foram objetos de divulgação por motivos diversos, como anúncios, premiações, promoção de projetos e como matérias de colunas, mas sem identificação de suas autorias. Já o MoMA reconheceu o direito autoral da maioria das fotos, creditando-as

no final do volume. No entanto, predominou uma narrativa de que as imagens eram registradas por McKenna, que representou apenas 25% das fotos de obras brasileiras.

Interessa, ainda, refletir sobre o influxo cultural do periódico para uma instituição que tem grande poder de canonização dos objetos que seleciona para expor. Essas oito fotos possibilitam discutir a importância que as obras tinham antes mesmo de serem consagradas internacionalmente, considerando que algumas já estavam sendo chanceladas em premiações. Apesar das imagens serem de fotógrafos diversos, elas contribuíram em reforçar as narrativas textuais do catálogo, com uma visão geral de edifícios construídos em concreto armado, sob pilotis, com muitas aberturas, mas também com dispositivos de controle solar e marcados pela articulação com as artes e com o paisagismo. Pode-se interpretar que a revista atuou na construção da historiografia da arquitetura moderna, antecipando aquilo que o MoMA internacionalizaria depois. Com isso, lança-se a especulação sobre o papel da revista brasileira como fonte para a seleção de obras e fornecedora de imagens para uma exposição norte-americana.

NOTAS

¹ Depois das 14 obras brasileiras, o catálogo apresentou 9 obras no México (19,15%), 6 na Venezuela (12,76%), 5 na Colômbia (10,63%), entre outras.

² As fontes de todas as revistas foram consultadas na base digital da FAUUSP, disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br>

REFERÊNCIAS

- Cabral, Claudia Costa. "Uma coleção de arquitetura moderna: imagem e narratividade no catálogo latino-americano de Henry-Russel Hitchcock (1955)", *Anais do Museu Paulista*, v.29, (dezembro 2021): 1-53.
- Del Real, Patrício. "Building a continent: MoMA's Latin American architecture since 1945 exhibition", *Journal of Latin American Cultural Studies*, v.16, (março 2007): 95-110.
- Esteban Maluenda Ana. "Epílogo", Em: *La arquitectura moderna em Latino América*, organizado por Ana Esteban Maluenda, p.291-340. Barcelona: Reverté, 2016.
- Esteban Maluenda, Ana. "La mirada distante. La imagen de la arquitectura latino-americana em los médios Internacionales tras la II Guerra Mundial", *Estudios del Hábitat*, v.19, nº1, (junho 2021).
- Gouveia, Sonia Maria Milani. "A fotografia de arquitetura de Peter Scheier em três publicações", *PósFAUUSP*, v.15, nº24, (dezembro 2008): 80-97.
- Hitchcock, Henry-Russell. *Latin American architecture since 1945*. New York: The Museum of Modern Art, 1955.

Ollertz, Aline. "Morte e vida de uma revista de arquitetura". Resenhas Online Vitruvius, ano 06, n. 071.01, (novembro 2007). Acesso em 13 de setembro de 2025. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/06.071/3100>.

Torrent, Horacio. "O 'sistema Brasil': paradigmas construídos e produção de significados". Em: Revisões historiográficas. Arquitetura moderna no Brasil, organizado por Ruth Verde Zein, 51-82. Rio de Janeiro: RioBooks (ebook), 2021.

Segawa, Hugo. "Apresentação. A Acrópole eletrônica". 2014. Acesso em 13 de setembro de 2025. <http://www.acropole.fau.usp.br>.

BIOGRAFIA

Mariana Fialho Bonates é arquiteta e urbanista pela UFPB, mestre pelo PPGAU-UFRN e doutora pelo MDU-UFPE. É professora Associada do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPB e professora colaboradora do PPGAU-UFPB. Pesquisadora no Laboratório de estudos sobre cidades, culturas contemporâneas e urbanidades (LECCUR).

Larissa Alves Nasaré é graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB. Bolsista Pibic/Fapesq.